

O'QISH DARSLARIDA ERTAK JANRIGA OID MATERIALLARNI O'RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Jovliyeva Sadoqat Hayit qizi
Surxondaryo viloyati Termiz shahar
6-umumiy o'rta ta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimining istagan bo'g'iniga e'tibor beradigan bo'lsak, qaysidir tomondan yangicha yondashuvni yoki zamonaviy talablar doirasida o'qitishga oid sa'y – harakatlar olib borilmoqda. Ayniqsa poydevor sanalmish boshlang'ich ta'limni isloh qilish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlarda buni yaqqol kuzatish mumkin.

-shaxs kamolotida mustaqil fikrlashning o'rni (“Bolalar qaysi sinfdan boshlab mustaqil fikr yurita boshlaydi?”);

-ta'lim subyektlari - o'qitish va o'qish faoliyatining o'zaro munosabati (“O'qituvchi va o'quvchi ongli intizom”);

-bolalarni mustaqil fikrlashga maxsus o'rgatish lozimligi (“O'qituvchining bosh vazifasi o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishdan iborat...”);

-shaxsning umumiy taraqqiyotida gumanitar ta'limning ahamiyati (“...chet tillarni o'rganish, minba'd ona tilini esdan chiqarish hisobiga bo'lmasligi lozim”);

-ona tili ta'limining (“O'z fikrini mutlaqo mustaqil ona tilida ravon, go'zal va lo'nda ifoda eta olish zarurligi”) ga daxldor masalalar bo'lib, ular ta'limni zamonaviy talablar asosida tadbiiq qilishni taqozo qiladi. Interfaol ta'lim o'z xususiyatiga ko'ra didaktik o'yinlar orqali, evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat-dars jarayonini loyihalash orqali muammoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali kreativ-ijodkorlik asosida axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o'z ichiga oladi.

Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim o'z navbatida kompyuter dasturlar yordamida o'qitish, masofadan o'qitish, internet tarmoqlari asosida o'qitish, media-ta'lim metodlaridan iborat.

Boshlang'ich talim o'quvchilarning yosh xususiyatlari savodxonlik darajalari, shaxs tabiatiga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo'llanilmoqda. Agar o'qitish jarayonida har bir o'quvchi o'zining o'zlashtirish imkoniyati darajasida topshiriqlar olib ishlaganida u yuqori sifat va samaradorlikni ta'minlagan bo'lar edi. Bunday holatni faqat tabaqalashtirilgan ta'lim orqaligina amalga oshirish mumkin.

Endi ta'lim jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali amalga oshirish haqida fikr yuritimiz:

Didaktik o'yinli metodlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Didaktik o'yinlarning asosiy turlari: intetlektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat. Bular o'quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy, ma'rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy ko'nikmalarni rivojlanishiga yordam beradi. Bu metod o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi.

Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotini bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni, qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Ta'lim-tarbiya jarayonida asosan o'quvchilarda ta'lim olish motivlarini, ularni turli yo'nalishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan, didaktik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Didaktik o'yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yo'nalishdagi qobiliyat turlarga ajratiladi. Ular o'quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq qilish, hisoblash, o'lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, nutq o'stirish, til o'rgatish, yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi.

Shunday ekan, boshlan'ich ta'lim mazmunini milliy istiqlol g'oyalari asosida takomillashtirish davr talabidir. Uning yoshlar kamolotidagi ahamiyati beqiyosdir. SHuning uchun o'quv-tarbiya jarayonini istiqbolli rivojlantirish, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni ajdodlarimiz o'gitlari, nasixatlari va milliy umuminsoniy qadriyatlar asosida voyaga yetkazish, ayniqsa, ularda vatanparvarlik, mexnat-sevarlik, xuquqiy-iqtisodiy va axloqiy, ekologik fazilatlarini tarbiyalash, barkamol avlodni voyaga yetkazishning bosh masalasi bo'lib qoldi.

Kelajagi buyuk mustaqil O'zbekistonimizning vorislari bo'lmish yosh avlodga puxta va mukammal ta'lim-tarbiya berish, ular qalbiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizga hurmat, ona-Vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish vazifasi bugungi kunda boshlang'ich sinf O'qituvchisi va murabbiylari zimmasiga ham muhim ma'suliyatlar yo'qlaydi.

Bunda, ayniqsa, o'qish darslarida o'qitishning ahamiyati beqiyosdir. Bolalar tarbiyasida ma'naviy merosdan unumli foydalanish lozim. SHuningdek, fanlararo aloqadorlikni ta'minlash, mashg'ulotlarning mazmundorligini va qiziqarligini oshirish. O'quv-tarbiya jarayoniga yangi pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini olib kirish bugungi o'qituvchidan katta maxorat talab qiladi. Xozirgi paytda biz, o'qituvchilarga ham juda ko'p erkinliklar berildi, ya'ni biz berilgan rejaga ijodiy yondashgan holda o'zgartirishlar kiritish huquqiga ega bo'ldik. O'qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish va interfaol usullardan keng foydalanish dars samaradorligini sifat jihatidan mustahkamlaydi.

«**Interfaol**» usuli. «O'quvchi+O'quvchi», «O'qituvchi+ O'quvchi» o'rtasida sodir bo'ladigan ta'lim-tarbiyaviy muloqat. Pedagogik va axborot texnologiyalari asosida hamkorlikda ishlash vositasida liberallash, darslarning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonini liberallash tabiatan ju'ratsiz o'quvchilarni ham jonlantirib, ularda bilishga rag'bat uyg'otadi. Alohida iste'dod sohiblarida tezkorlik, olg'a intilish kayfiyati junbisha kelib, erkin fikrlashga undaydi.

Bu interfaol usullarni ta'lim jarayonida qo'llash o'quvchilarni har xil holatlardan chiqib keta olish kunikmalari, malaka va bilimlarining shakllanishiga keng imkoniyatlar yaratadi. O'quvchilarda atrof-muhitga ongli munosabati va dunyo- qarashi shakllantiriladi. Shunday qilib ta'lim-tarbiya interaktivlik xususiyatiga ega bo'lib, buni muvaffaqiyatli amalga oshirishda O'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat talab etiladi. Yuqorida zikr etilgan muhim vazifalarni amalga oshirish o'qituvchilarning izlanuvchanligi, topqirligi, faolligi kabi sifatlarni egallab olishi qo'l keladi, bu esa samarali dars o'tishning garovidir.

Ertaklar o'tmish va kelajakning yorqin ko'zgidir. Ertaklar bolalarni mo'jizalar olamiga olib kiradi. Eng muhimi, adabiyotga bo'lgan ilk ishtiyoqi kurtagini nish undiradi va nihoyat, nafosat, insoniylik, olijanoblik tuygularini singdiradi. O'qituvchi o'qilgan ertak namunasida bayon etilgan hayotiy voqea-hodisalar haqida bolalarning tushuncha va tasavvurlarini boyitib borishi bilan bir qatorda to'g'ri, ongli o'qish ko'nikma va malakalarini ham rivojlantirishga erishadi. Olingan yangi bilimlarni mustahkamlash maqsadida kichik-kichik savollar tuzilib, matn mazmuni qayta hikoya qilinadi va yangi material mustahkamlanadi. Dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda xalk ertaklari o'quvchilarni mehnatsevarlik, vatanparvarlik va do'stlik ruxida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, «Ur to'qmoq», «Zumrad va Qimmat», «Dehqon», «Oltin tarvuz» ertaklarini alohida qayd etish mumkin. O'quvchilarni xalk ogzaki ijodi bilan tanishtirishda 1-sinfda hayvonlar, o'simliklar tug'risidagi ertaklar, topishmoqlar o'qitilsa, 2-3 - sinflarda shunga qushimcha ravishda xalk ertaklari va xalk maqollaridan namunalar keltirilgan. 4-sinfda esa yuqoridagilarga ko'shimcha ravishda jaxon xalk ertaklari va afsonalaridan o'rinli foydalanish ta'lim— tarbiya samaradorligini sifat jihatdan yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik texnologiya va interfaol usullar asosida o'sib kelayotgan yosh avlodni savodxon va puxta bilimli qilib tarbiyalashda o'qish darslari muxim ahamiyat kasb etadi.